

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

dəyişmələrində də özünü göstərir. Məsələn, “toy” sözü Azərbaycan türkcəsində “evlilik mərasimi” mənasını daşıyarkən, bəzi digər türk dillərində “şənlik”, “toplantı”, hətta “quş” mənalarında işləyə bilər. Belə hallarda homonimlik və semantik parçalanma baş verir ki, bu da kommunikativ anlaşılmaqlara səbəb ola bilər. Türk dilləri arasında mövcud olan eynisözlülük və polisemiya halları dil daşıyıcılarının qarşılıqlı ünsiyyətində mühüm rol oynayır. Eyni söz fərqli kontekstdə fərqli mənalar ifadə edə bilər ki, bu da dilin semantik dinamikliyini göstərir. Sinonim və antonim cütlüklərin formalaşma prinsipləri də türk dillərində bir-birinə yaxın olsa da, regional semantik fərqlər dilin leksik sistemini zənginləşdirən amillərdəndir.

Türkologiyada son illər ərzində türk dilləri arasında leksik paralellərin araşdırılmasına yönəlmiş layihələr aparılır. Müqayisəli leksik baza yaratmaq, ortaq türkcə təşəbbüsləri və terminoloji birliyin formalaşdırılması sahəsində elmi-tədqiqatlar davam edir. Rəqəmsal lüğətlər, korpus texnologiyaları və onlayn platformalar türk dilləri arasında leksik əlaqələrin öyrənilməsində mühüm alətlərə çevrilmişdir. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar gələcəkdə ortaq kommunikasiya vasitələrinin yaradılmasına töhfə verə bilər.

Nəticə. Türk dilləri arasında mövcud olan leksik paralellər bu dillərin ortaq tarixi və mənşə birliyini təsdiqləyir. Eyni zamanda, leksik fərqlər dillərin müstəqil inkişaf yolunu və mədəni-tarixi proseslərin təsirini əks etdirir. Türk dilləri arasında aparılan müqayisəli leksik tədqiqatlar həm nəzəri dilçilik, həm də praktik kommunikasiya baxımından əhəmiyyətlidir. Bu sahədə aparılacaq gələcək tədqiqatlar türk dilləri arasında anlaşmanı gücləndirə, ortaq dil və terminoloji baza formalaşdırma bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Doğan, A. (2012). *Türk Lehçeleri Arasında Ortak Kelimeler ve Anlam Değişmeleri*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2. Əlizadə, Ə. (2005). *Müqayisəli türk dilləri lüğəti*. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı.
3. Vəliyev, E. (2018). “Türk dillərində leksik paralellər və onların semantik təhlili.” *Azərbaycan Dilçiliyi Məcmuəsi*, №3, 55–63.
4. Cəfərov, C. (2011). *Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası*. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı.
5. Hacıyev, M. (2020). “Türk dillərində alınma sözlərin müqayisəli təhlili.” *Filologiya və Dilçilik Jurnalı*, №2, 74–80

TURKIY XALQLAR LAHJASIDA TOYLOQ SHEVASI

Ahatova Gulchehra Kurbonboyevna,
SamDU Urgut filiali Tillarni o‘qitish kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Tildagi dealektizmlar shu xalq yoki hududning o‘ziga xos til mikromaydonini tashkil etadi. Shu boisdan ham sheva va lahjalar ma’lum hududning so‘zlashuv tilini ifoda etishi bilan birga, ularning urf-odatı, ananalari, kundalik

turmush tarzi kabi milliy-madaniy jihatlarini namoyon qilishi bilan ahamiyatlidir. Mazkur maqolada ham Tahloq tumani hududida faol qo‘llaniluvchi so‘zlarning turli hudud tilida turlicha talaffuz qilinishi, shu bilan birga, talaffuz mushtarakligiga ega dialektizmlarning berilishi, ularning adabiy til bilan munosabati masalasi mechkay, belginchak so‘zlari misolida ochib berildi.

Kalit so‘zlar: turkiy xalq, til, millat, sheva, Toyloq, mechkay, belanchak.

Abstract. Dialect words used in a specific region or by a certain group form a unique linguistic micro-area of that people or territory. Therefore, dialects and regional varieties are significant not only because they reflect the spoken language of a given area, but also because they embody the national and cultural aspects such as traditions, customs, and everyday lifestyle of the people. This article explores the various pronunciations of words actively used in the Tahloq district, as well as dialect words that share common pronunciations across different regions. The relationship of these dialectisms with the literary language is illustrated through examples such as *mechkay* and *belginchak*.

Keywords: Turkic people, language, nation, dialect, Toyloq, mechkay, belanchak.

O‘zbekistondagi turkiy tillar oilasiga mansub shevalarnig leksik bir xilligi, ayniqsa, Toyloq shevasidagi mechkay va belginchak kabi so‘zlarning barcha viloyatlarda bir xil qo‘llanilishi, tilshunoslikda dialektologik tadqiqotning dolzarbligini ta’minlaydi. Ushbu maqolada, Toyloq shevasidagi leksik birliklarning hududiy barqarorligi va ularning turkiy tillar doirasidagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot O‘zbekistonning barcha viloyatlarida bu so‘zlarning bir xil qo‘llanilishi, dialektologik tadqiqotlar uchun yangi yondoshuvlarni taklif etadi [Namangan davlat universiteti. (2016) O‘zbek dialektologiyasi. [https:// namdu.uz/uz/books/15551](https://namdu.uz/uz/books/15551)].

Turkiy xalqlar qadimdan bir elat bo‘lgani uchun ular dealektida aynan bir xil so‘zlar, bir xil iboralar ko‘p uchraydi. Bizning e’tiborimizni tortgan narsa shu bo‘ldiki, Turkiy xalqlar orasida, xususan, Qozog‘iston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Turkiya, Qoraqolpog‘iston, shuningdek, O‘zbekistonning barcha hududlarida ishlatiladigan ayrim sheva so‘zlarining Toyloq shevasida aks etgan. Biz quyida shunday so‘zlarning ayrimlari bilan tanishamiz.

“Mechkay so‘zi haqida... O‘zbek tilida ko‘p ovqat yeydigan va yeb turib ham to‘ymaydigan insonlarga ochko‘z, yebto‘ymas iboralari ishlatiladi. Aynan ana shunday vaziyatlar uchun o‘zbek tilida va shevalarda mechkay so‘zi keng qo‘llanadi. Bu so‘z Turkiy xalqlarning xalq og‘zaki ijodida bir qo‘rqinchli jonivorga ya’ni hozirgi zamon tili bilan aytganda vampire degan mahluqqa borib taqaladi. Turkiy xalqlar avvallari vampirlarni mechkay deb atashgan ekan. Turli xil inonchlarga ko‘ra mechkay ham insonlarning qonini ichadi va ularning ichlarida yashaydi. Mana shu so‘z mo‘g‘ulchada mech – ya’ni maymun deganidir. Aytib o‘tilgan so‘z qardosh turkiy xalqlarda ham ishlatiladi (Tatarchada – mechkey yoki mechekey, mechek, Ozarbayjon va Qozoqchada – mechkey kabi.). O‘zbek tilida ushbu so‘z keragidan ortiq ovqat yeydigan insonlarga nisbatan ishlatiladi. Shevalarimizda mechkay so‘zi bilan birga uning o‘rnida boshqa iboralar ham ishlatiladi. Farg‘onada mechkay

iborasi yonida nakas, kina, ochofat, nafsi buzuq soʻzlari ham ishlatiladi” (Shevashunos Avazxon Umarov nutqidan olindi).

Yeb toʻymas insonlarga nisbatan Surxondaryoda jutaqi, jeb toʻymas, Qashqadaryoda esa jutaqi, jemiti, ochbaqa, xoʻran soʻzlari qoʻllaniladi. Toshkent viloyatida esa suq deyishadi (Suq soʻzi “Devoni lugʻatit turk” asarida ham ochkoʻz maʼnosida qoʻllangan). Sirdaryoda sandrdev, Jizzaxda esa ochofat, suqanoq, ochkoʻz, Xorazimda yoho, ochkoʻz taʼbirlari faol ishlatilar ekan. Qizigʻi shundaki, Toyloq qishloqlarining barcha shevalarida bu soʻzlar faol ishlatiladi. (Navzandak, Chorvoqtepa, Yastepa, Adas, Shopolot qishloqlarida – ochkoʻz, ochvoqqa, buchka, mechkay, mesh, meshqorin, yemsak, koʻrgamsiz, koʻrmagan, toʻgʻri ichak, yemsaq; Jumabozor, Qoʻrgʻoncha, Bahshitepada – yebtoʻymas, ochkoʻz, ochofat, nagʻzi och. Demak, mechkay soʻzi va uning sinonimlari Turkiy xalqlar, oʻzbek shevalarida, shu bilan birga Toyloq shevasida bir biriga oʻxshash shaklda qoʻllanar ekan.

Endi “Belanchak” soʻzining turkiy xalqlar shevalarida va Toyloq shevasida qoʻllanishini koʻrib chiqsak. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida “Bola uxlatish uchun xizmat qiladigan argʻimchoqqa oʻxshash tebratish buyumi” deb berilgan. Shu bilan birga izohli lugʻatda bela- felidan, -n qoʻshimchasi bilan yasalgan otga kichraytirish, erkalash maʼnosini ifodalovchi -chak qoʻshimchasi qoʻshib hosil qilingan” deb berilgan. (Ammo bu maʼlumotga ozroq eʼtirozimiz bor. Sababi bu soʻzdagi -chak erkalash, kichraytirish qoʻshimchasi emas, balki ot yasovchi, soʻz yasovchi qoʻshimcha boʻlish kerak. Chunki -chak erkalash, kichraytirish qoʻshimchasi otning qoʻshimchasi boʻlib, u faqat otga qoʻshiladi feʼlga emas.) Shevashunos Darvesh Ibrohim Oʻrmonovich belanchakka ishlatiladigan buyumlarning nomlarini shevada shunday keltiradi: “Ikki toyoqchasi “belanchakkaltak” nomi bilan yuritiladi. Koʻrpachasi kelinning onasi tomonidan maxsus tayyorlanadi va “belanchak koʻrpacha” deb ataladi. Arqoni esa “belanchak argʻomchi deb nomlanadi. Koʻrpacha ustiga yopiladigan – “belanchakyopinchiq” (yozligi yupqa, qishligi qalin), koʻrpacha ustidan maxsus sellofan orqasiga qoʻyib tikiladigan belanchak jihozi – “belanchakkoʻxlik” deb nomlanadi (Koʻxlik fonetik oʻzgarishga uchragan, aslida boshqa soʻz ekanligi maʼlum. Xoʻl qilmaslik, maxsus jihoz).

Oʻzbekistonning Namangan qipchoq sheva areallarida boʻlanchak holatida talaffuz qilinadi. Qarluq lahjasi areallarida belanchak tarzida qoʻllanadi [3; 2016]. Turkiy xalq shevalarida va Oʻzbekistonning boshqa hududlarida quyidagicha nomlanadi yoki talaffuz etiladi:

Belanchak – Andijon, Jizzax, Surxondaryo;

Halinchak – Qozogʻiston, Oʻsh, Oʻzgan;

Halkinchak – Xorazm, Bogʻot;

Sarinjoq – Urganch;

Balinchak – Qashqadaryo;

Jelbeshik – Qashqadaryo, Chiroqchi;

Jelbeshik – Samarqand, Gʻallaorol;

Yelbeshik – Samarqand;

Hankilchak – Qoraqolpoq, Amudaryo;

Almoch – Buxoro;

Alvonch – Buxoro, Olot;
Alvons – Navoiy, Qiziltepa;
Samarqand Toyloq shevasida bu soʻzlarning barchasini uchratishimiz mumkin:
Yastepada – belginchak, halinchak, belanchak, halgunchak;
Jumabozorda – belgʻinchak, belanchak;
Navzandak – halunchak, yelbeshik, jelbeshik kabi.

Yuqoridagi misollar Turkiy xalqning nafaqat madaniyati, kelib chiqishi balki, shevalari, dialekti ham bir biriga chambarchas bogʻliq ekanligini koʻrsatadi. Oʻzbek shevasi ichida Toyloq shevasi alohida oʻrin tutadi va u til boyligimizning katta qismini oʻzida jamlagandir. Shu oʻrinda Alixontoʻra Sogʻoniyning “Turkiston qaygʻusi” kitobida keltirilgan quyidagi satirlarni keltirish oʻrinlidir: “Qaysi bir millatning ona tili oʻz hojatini oʻtolmay, boshqa yot tillar oldida magʻlubiyatga uchrab, tiz choʻkar ekan, unday millat koʻp uzoqlamayoq, insoniy huquqlardan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolgʻizgina vatanlarida emas, balkibutun borligʻi bilan tarix yuzidan yoʻqolishga majbur boʻladilar”. Shunday ekan biz gavharga boy ona tilimizni, bor boyligi bilan asrab qolaylik, dunyoga tarannum etaylik.

Adabiyotlar

1. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Oʻqituvchi. 1996
2. Til va adabiyot taʼlimi jurnali. 2015- yil. 10- son
3. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. –B 81.
4. Namangan davlat universitati. 2016; Oʻzbek dialektologiyasi. <https://namdu.uz/uz/books/15551>

OʻZBEK VA NEMIS TILLARIDA ERKALASH BIRLIKLARI: FOLKLOR VA MADANIY SEMANTIKA

**Tadjiboyeva Shoxsanam Rasulbekovna,
Guliston davlat universiteti
3-bosqich doktorant**

Annotatsiya. Maqolada oʻzbek va nemis tillarida erkalash birliklarining (Kosename) xalq ogʻzaki ijodi, adabiy anʼana hamda kundalik nutqda qoʻllanilishi funksional-semantik yondashuv asosida tahlil qilingan. Nazariy asos sifatida Frame Semantika (Fillmore), Prototip nazariyasi (Rosch) va Konseptual metafora nazariyasi (Lakoff–Johnson)dan foydalanildi. Korpus materiallari: nemis tilida Schatz/-chen/-lein, Hase/Häschen kabi diminutiv shakllar; oʻzbek tilida jonim, qoʻzichogʻim, quyoshim kabi qarindoshlik va tabiat-yorugʻlik metaforalari. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi jonli nutqdan ham misollar keltirildi. Natijalarga koʻra, nemis tilida morfologik diminutivlar yuqori pragmatik sezgirlik bilan ishlatiladi, oʻzbek tilida esa qarindoshlik va tabiat obrazlariga asoslangan semantik maydoni keng. Pedagogika va tarjimada ekvivalentlikni taʼminlash uchun funksional-genealogik xaritalash usuli taklif etildi.

Kalit soʻzlar: erkalash birliklari; erkalash; diminutiv; funksional-semantik maydon; konseptual metafora; oʻzbek tili; nemis tili.